

ERON DIASPORASI TARIXI

Ahrorov Botir Baxodirovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
Universiteti tarix fakulteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11633277>

Annotatsiya. maqolada diaspora so'zining ma'nosi, uning mohiyati, Eron diasporasi tarixi, O'zbekiston va Eron diasporasi aloqalari, ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik munosabatlari, ijtimoiy siyosiy aloqalarning o'rni va ahamiyati, diaspora a'zolarining mamlakat taraqqiyotidagi faoliyat sohalari, qarashlari, O'zbekiston qonunchiligi doirasida diaspora a'zolarining huquq va erkinliklari kafolatlanganligi haqida nazariy ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: diaspora, Eron diasporasi, hamkorlik munosabatlari, ijtimoiy siyosiy aloqalar, huquq va erkinliklar, siyosiy hayot, tarix.

Аннотация. в статье изложены теоретические данные о значении слова diaspora, его сущности, истории иранской диаспоры, связях Узбекистана и иранской диаспоры, взаимоотношениях сотрудничества между двумя странами, месте и значении социально-политических связей, сферах деятельности членов диаспоры в развитии страны, взглядах, гарантированных в рамках законодательства Узбекистана прав и свобод членов диаспоры.

Ключевые слова: diaspora, иранская диаспора, отношения сотрудничества, социально-политические отношения, права и свободы, политическая жизнь, история.

Annotation. the article describes the meaning of the word diaspora, its essence, the history of the Iranian diaspora, relations of the Uzbek and Iranian diaspora, cooperation relations between the two countries, the place and importance of social political ties, fields of activity of diaspora members in the country's Development, views, theoretical information about the guaranteed rights and freedoms of diaspora members within the framework of

Keywords: diaspora, Iranian diaspora, cooperation relations, social political relations, rights and freedoms, political life, history.

Diaspora so'zi yunon tilidan olingan bo'lib, tarqalish degan ma'noni anglatadi. Miloddan avvalgi VI Bobil asirligi davrida Falastindan tashqarida tarqalgan yahudiylar Rim saltanatida yashovchi 60 million aholining 10% ni yahudiylar tashkil etib, Rim davlat organlarida diaspora ayrim xuquqlarga ega bo'lgan. Hozirgi adabiyotlarda diaspora deb o'z vatanidan tashqarida yashovchi

etnik guruhlarga aytiladi. Bunda nazarda tutilayotgan etnik guruh ma'lum bir ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hamda tarixiy zarurat sabab o'z vatanidan tashqarida yashashiga tog'ri kelgan bazan esa majbur bo'lgan bo'ladi.

O'zbekistondagi Eron diasporasi uzoq tarixga ega bo'lib, mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotida faol ishtirok etib kelmoqda. Ikki mamlakat o'rtasidagi yaqin aloqalar tufayli diasporaning hayotida muhim o'rin tutadi. O'zbekiston hukumati diaspora vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Tarixdan ma'lumki, O'zbekistondagi Eron diasporasining shakllanishi uch bosqichga bo'linadi.

- 1.XV-XVI asrlarda siyosiy qochqinlar va savdogarlar;
- 2.XIX asrda ishchilar va hunarmandlar;
- 3.XX asrda o'quv yurtlarida o'qish uchun kelganlar.

O'zbekistonda Eron diasporasi asosan Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg'ona vodiysi kabi yirik shaharlarda mustahkam o'rin egallab, diaspora vakillari savdo, ta'lim, sog'liqni saqlash, biznes kabi sohalarda faoliyat olib borishgan. Diaspora o'z an'analari, tili va madaniyatini saqlab qolishga harakat qilgan. Diaspora vakillari O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotida faol ishtirok etadilar. Ular turli jamoat tashkilotlari, madaniy markazlar va diniy muassasalar orqali faoliyat yuritadilar. •Diaspora o'z huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida ham faol. Diaspora a'zolari o'z tili, an'ana va madaniyatlarini saqlab qolishga harakat qiladi. Eron tilini o'qitish, milliy tantanalar, san'at kechalari va boshqa an'anaviy tadbirlar tashkil etiladi. Eron madaniyati va san'atini O'zbekistonda targ'ib qilish muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Eron diasporasi O'zbekiston va Eron o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda faol ishtirok etadi. Biznes va investitsiya jarayonlarida diaspora a'zolari muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Diaspora a'zolari O'zbekistonning yetakchi universitetlarida sifatli ta'lim olganlar. Ular orasidan ko'plab olimlar, tadqiqotchilar va mutaxassislar yetishib chiqqan. Eron tili va madaniyatini o'rganish, Eron va O'zbekiston o'rtasidagi ilmiy hamkorlikni rivojlantirish borasida diaspora vakillari muhim o'rin tutadi. Diaspora a'zolari o'z diniy udumlarini saqlab qolish va tadbirlarni tashkil etishga harakat qiladi. Eron diniy markazlari, masjidlar, diniy marosimlar diaspora vakillari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Diaspora a'zolari dinlararo muloqotda ham faol ishtirok etadilar. Diaspora o'z a'zolarining huquq va manfaatlarini himoya qilishni davom ettiradi. O'zbekiston va Eron o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish rejalari amalga oshirilmoqda. Kelgusida diasporaning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy ta'siri yanada oshishi kutilmoqda.

O'zbekiston qonunchiligi doirasida diaspora a'zolarining huquq va erkinliklari kafolatlangan. Ular O'zbekiston fuqarolari bilan teng huquqlarga ega va o'z manfaatlarini himoya qilishlari mumkin. Ikki mamlakat o'rtasidagi yaqin hamkorlik diaspora faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlik rivojlanayotgan. Diaspora vakillari ushbu hamkorlikni mustahkamlashda muhim rolni o'ynamoqda. Diaspora a'zolari o'z tili, dini va madaniyatini saqlab qolishda davom etadi. O'zbekiston va Eron o'rtasidagi hamkorlikda faol ishtirok etib boradi. Ilm-fan, ta'lim, biznes va boshqa sohalarda o'zlarining muhim rolini saqlab qoladi. Kelajakda diasporaning ijtimoiy-siyosiy va madaniy ta'siri yanada oshishi kutilmoqda. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistondagi Eron diasporasi uzoq tarixga ega bo'lib, mamlakat hayotida faol ishtirok etib kelmoqda va kelajakda ham o'z o'rnini mustahkamlab boradi.

O'zbekiston qonunchiligi doirasida diaspora a'zolarining huquq va erkinliklari kafolatlangan. Diaspora o'z huquqlari hamda manfaatlarini himoya qilish bo'yicha faol harakatlarni davom ettiradi. Ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar, ilmiy-texnikaviy hamkorlik yanada rivojlanadi. Bu jarayonda diaspora a'zolari muhim vositachi va hamkorlar sifatida o'z ta'sirini oshirib boradi. Eron tili va madaniyatini o'rganish, Eron va O'zbekiston o'rtasidagi ilmiy hamkorlikni rivojlantirish borasida diaspora vakillari muhim o'rin tutadi. Diaspora a'zolari orasidan yetishib chiqqan olimlar, tadqiqotchilar va mutaxassislar O'zbekiston rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shishda davom etadi. Diaspora a'zolari o'z tili, an'ana va madaniyatini saqlab qolish hamda targ'ib qilish bo'yicha harakatlarini davom ettiradi. O'zbekiston qonunchiligida diaspora a'zolarining huquq va erkinliklari to'liq kafolatlangan. Diaspora o'z manfaatlarini himoya qilish borasida o'z huquqiy mavqeini mustahkamlab boradi. Ikki mamlakat o'rtasidagi yaqin hamkorlik diaspora faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar, ilmiy-texnikaviy va boshqa sohalardagi hamkorlik yanada kengayadi. Diaspora vakillari ushbu hamkorlikni mustahkamlashda muhim vositachi va hamkor bo'lib xizmat qiladi. Diaspora a'zolari o'z tili, an'ana va madaniyatini saqlab qolish hamda targ'ib qilish borasidagi harakatlarini kuchaytiradi. Eron madaniyati va san'atini O'zbekistonda yanada kengroq targ'ib qilish bo'yicha loyihalar amalga oshiriladi. Eron tili va madaniyatini o'rganish, Eron va O'zbekiston o'rtasidagi ilmiy hamkorlikni rivojlantirish borasida diaspora vakillari muhim o'rin tutadi. Diaspora a'zolaridan yetishib chiqqan olimlar, tadqiqotchilar va mutaxassislar O'zbekiston rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shishda davom etadi.

Diaspora o'z tili, an'analari va madaniyatini saqlab qolish hamda targ'ib qilish borasidagi faoliyatini kuchaytiradi. Eron madaniyati va san'atini O'zbekistonda yanada kengroq targ'ib qilish loyihalari amalga oshirilmoqda. Eron tili va madaniyatini o'rganish, ilmiy hamkorlikni rivojlantirishda diaspora a'zolari yetakchi o'rinni egallaydi. Diasporadan yetishib chiqqan olimlar, tadqiqotchilar va mutaxassislar O'zbekiston taraqqiyotiga o'z hissalarini qo'shishda davom etadi. Diaspora o'z a'zolarining huquq va manfaatlarini himoya qilishni ustuvor vazifa sifatida belgilangan. O'zbekiston va Eron o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish, diasporaning ijtimoiy-siyosiy, madaniy va iqtisodiy ta'sirini oshirish

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistondagi Eron diasporasi ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, mamlakatning turli sohalarida faol ishtirok etib kelmoqda va kelajakda ham o'zining o'rnini yanada mustahkamlab boradi. O'zbekistondagi Eron diasporasi kelajakda ham o'zining muhim o'rnini saqlab qoladi va O'zbekiston hamda Eron o'rtasidagi hamkorlikda faol ishtirok etadi. Diaspora a'zolarining huquq va manfaatlarini ta'minlash ustuvor yo'nalishlardan biri bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharafiddin Ali Yazdiyning "Shohnoma" asari XII asr
2. "Hudud ul-olam" "Hudud ul-olam" fors tilida yozilgan (982 y.)
3. Muallifi noma'lum bo'lgan "Mujmal at-tavorix va qisas" ("Tarixlar va qissalar majmuasi")